

Analisis Geospasial Sedimentasi Teluk Kendari Akibat Perkembangan Lahan Terbangun

Nur Alfiani¹⁾,Loade Muh. Iradat Salihin²⁾, Ida Usman³⁾, Noor Husna Khairisa⁴⁾

¹Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo,

²Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

³Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

⁴Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

email: ¹alfianii.geog@gmail.com, ²laodemuhiradat@gmail.com, ³idausman1972@gmail.com

Abstrak:Sedimentasi di Teluk Kendari dapat terjadi akibat semakin berkembangnya aktivitas manusia setiap tahunnya. Aktivitas manusia dapat meningkatkan kebutuhan penduduk akan lahan yang semakin terbatas, terutama kebutuhan terhadap lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (pemukiman dan jalan). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan areal sedimentasi di Teluk Kendari, (2) mengetahui lahan terbangun di Kota Kendari periode tahun 2009, 2014 dan 2018 dan, (3) menganalisis hubungan sedimentasi di Teluk Kendari terkait perkembangan lahan terbangun. Penentuan sedimentasi pada penelitian ini berdasarkan *Total Suspended Solid* (TSS) dengan menggunakan metode *gravimetrik* dan transformasi algoritma. Penentuan lahan terbangun menggunakan metode NDBI. Hasil penelitian ini menunjukkan:(1) kandungan TSS cenderung tinggi pada kawasan dermagaPelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) dengan kandungan TSS sebesar 6,0680 mg/L hasil pengukuran lapangan dan 266–353 mg/L hingga 354-442 mg/L TSS perolehan data citra.Kandungan TSS menjadi lebih rendah ke arah laut.(2) penggunaan lahan terbangun di Kota Kendari pada tahun 2009 seluas 3301 Ha, tahun 2014 seluas 5881 Ha dan 8076 Ha pada tahun2018. (3) hasil analisis SPSS menunjukkan perkembangan lahan terbangun dan TSS Teluk hasil pengukuran lapangan memiliki korelasi yang positif dengan tingkat hubungan cukup kuat yang ditunjukkan dengan nilai korelasi dari kedua variabel (r) sebesar 0,518, bahwa semakin bertambah luas lahan terbangun maka akan besar jumlah material yang tersuspensi (sedimentasi).

Kata Kunci :Sedimentasi (TSS), Lahan Terbangun, NDBI, Citra Landsat.

Abstrack:Sedimentation in Kendari Bay can occur due to growing human activities every year. Human activities can encourage increased population needs for land that is increasingly limited, especially the need for land for the construction of facilities and infrastructure (settlements and roads). This study aims to: (1) determine the sedimentation area in Kendari Bay, (2) find out the land constructed in Kendari City for the period 2009, 2014 and 2018 and, (3) analyze the relationship between sedimentation in Kendari Bay related to the development of constructed land. Sedimentation determination in this study based on Total Suspended Solid (TSS) using the gravimetric method and algorithm transformation. Determination of constructed land uses the NDBI method. The results of this study indicate that: (1) The TSS content tends to be high in the Fish Landing Port (PPI) and Ocean Fishery Port (PPS) dock area with TSS content of 6.0680 mg / L as a result of field measurements and 266–353 mg / L up to 354-442 mg / L TSS image data acquisition. TSS content becomes lower towards the sea. (2) The use of constructed land in Kendari City in 2009 was 3301 ha, in 2014 was 5881 ha and 8076 ha in 2018. (3) The results of the SPSS analysis show that the development of constructed land and gulf TSS results from field measurements have a positive correlation with a fairly strong level of relationship as indicated by the correlation value of the two variables (r) of 0.518, it means the larger constructed land area the bigger total of material suspension (sedimentation).

Keyword :Sedimentation (TSS), Built Land, NDBI, Landsat Imagery.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia antara lain mengenai terbatasnya luas lahan. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan kualitas biofisik lingkungan. Alih fungsi lahan senantiasa terjadi dalam pemenuhan aktivitas sosial ekonomi yang menyertai pertumbuhan penduduk kota.

Meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan pesisir sebagai pemenuhan akan kebutuhan lahan baru, menyebabkan timbulnya berbagai masalah bagi wilayah pesisir. Selain itu, masalah lain adalah kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh proses reklamasi dan perubahan fisik pantai, dalam hal ini berubahnya kontur dasar laut yang disebabkan sedimentasi atau akresi (pendangkalan) pada dasar pantai (Wahyuningrum, 2007).

Akibat dari kegiatan pembangunan yang cukup pesat pada kawasan pesisir Teluk Kendari tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat Kota Kendari. Pendangkalan yang terjadi di Teluk Kendari diakibatkan oleh sedimentasi dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Kendari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan kayu maupun anakan kayu di hutan, pertambangan pasir, serta konversi kawasan mangrove menjadi tambak maupun industri dan pertokoan.

Lahan terbangun (*built up area*) merupakan lahan yang sudah mengalami proses pembangunan atau perkerasan yang terjadi di atas lahan tersebut (Hidayati dkk, 2017). Perkembangan lahan terbangun terwujud salah satunya berkat adanya proses ekspansi. Proses ekspansi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan tutupan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Perubahan penggunaan lahan adalah fenomena kompleks, yang merefleksikan interaksi antara manusia

dengan lingkungannya. Kajian terhadap fenomena kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau pendekatan (Nahib, 2016).

Ketersediaan sebuah sistem dalam bidang penyajian data geospasial yang didukung oleh kemajuan teknologi jaringan komputer sangat diperlukan. Kemampuan teknologi komputer yang semakin berkembang membuat komputer saat ini dapat digunakan untuk berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang geografi, yaitu untuk membuat sistem informasi geografis (SIG) (Thoha, 2008). Adanya SIG akan memudahkan dalam melihat fenomena kebumih dengan perspektif yang lebih baik. Sehingga pada penelitian ini, akan dilakukan uji korelasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi lahan terbangun terhadap sedimentasi di Teluk dan dapat menganalisa perkembangan lahan terbangun di Kota Kendari.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Kendari terkait sedimentasi dan lahan terbangun di Kota Kendari yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan terbangun di Kota Kendari merupakan salah satu penyebab terjadinya sedimentasi Teluk Kendari. Pengukuran sedimentasi dalam penelitian ini berdasarkan *Total Suspended Solid* (TSS). Sampel air dianalisis di Laboratorium Pengujian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Transformasi NDBI (*Normalized Differen Up Indeks*) dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan lahan di Kota Kendari. Informasi yang dihasilkan adalah penggunaan lahan kotayang terbagi menjadi dua kelas yakni lahan terbangun dan non terbangun.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data luas lahan terbangun yang diperoleh melalui transformasi spektral Citra Landsat Multitemporal dan data Total Suspended Solid teluk yang diperoleh melalui hasil pengukuran lapangan serta data Total Suspended Solid teluk yang diperoleh melalui pengolahan data citra.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Citra Landsat 5, Citra Landsat 8, data DEM SRTM 30 M dan peta administrasi Sulawesi Tenggara.

2.2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis visual, analisis spasial dengan teknik *overlay* dan analisis deskriptif. Analisis visual dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi *Total Suspended Solid* terkait sedimentasi menggunakan teknik digitasi. Selanjutnya analisis spasial dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi penggunaan lahan akibat perkembangan penggunaan lahan terbangun menggunakan teknik *overlay* dengan menginput beberapa parameter yang telah didapat dari instansi tertentu maupun data yang telah dibuat sendiri yaitu, meliputi: data penggunaan lahan, titik koordinat dan menentukan daerah-daerah dimana terdapat sedimentasi di Teluk Kendari serta penggunaan lahan

untuk lahan terbangun dan non terbangun. Analisis deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan sedimentasi di Teluk Kendari akibat perkembangan lahan terbangun. Pengukuran TSS dianalisis Laboratorium dan transformasi algoritma Nurahida Laili (2015) dalam Heriza (2018) dengan persamaan:

$$TSS(mg/L) = 31.42 * ((\text{Log}(B2)) / (\text{Log}2 * (B4))) - 12.719 \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan yang digunakan untuk transformasi NDBI adalah:

$$\frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

SWIR = Band Infra Merah Tengah

NIR = Band Infra Merah Dekat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemetaan Sedimentasi Teluk Kendari

Pemetaan sedimentasi dilakukan dengan menentukan daerah sebaran TSS. *Total Suspended Solid* (TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya Nasution, M.I, (2008) dalam Sukmono, A (2018).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan penyumbang sedimentasi terbesar. Selain itu, terdapat 10 hingga 18 sungai yang bermuara di Teluk Kendari (Kadir, 2016). Sumbangsih sedimentasi juga datang dari aktivitas di dermaga yang ada dalam kawasan teluk. Sedikitnya terdapat empat dermaga pelabuhan serta satu galangan kapal pada Teluk Kendari yaitu, Pelabuhan Nusantara yang dikunjungi kapal-kapal berskala besar setiap saat, termasuk persinggahan kapal Pelni, KM Tilongkabila yang melayani kawasan timur Pulau Sulawesi. Ada pula

Pelabuhan Ferry penyeberangan dari Kota Kendari-Pulau Wawonii, pelabuhan Perikanan Samudera dan Pelabuhan Pendaratan kapal penangkap ikan serta pangkalan kapal-kapal perikanan laut swasta. Tahap pertama penentuan TSS dilakukan menggunakan data penginderaan jauh dengan transformasi algoritma yakni algoritma Nurahida Laili (2015). Algoritma untuk TSS ini bersifat sangat spesifik untuk tempat dan waktu tertentu.

Gambar 2. Peta Sebaran Total Suspended Solid di Teluk Kendari Tahun 2018 berdasarkan Hasil Pengolahan Data Citra

Gambar 3. Peta Sebaran Total Suspended Solid di Teluk Kendari Tahun 2018 berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium

Berdasarkan hasil analisis laboratorium (Gambar 3), Stasiun pengamatan sta-4 merupakan stasiun dengan jumlah kandungan TSS paling tinggi yaitu 6,0680 mg/L (cokelat keemasan) di kawasan dermaga, kemudian stasiun sta-5 dengan kandungan TSS 5,1780 mg/L (hijau tosca) di bagian mulut sampai tengah teluk, berikutnya sta-2 4,8080 mg/L (maron) DAS Wanggu, sta-1 4,3400 mg/L (putih kebiruan) kawasan perhotelan dan masjid Al-Alam dan Sta-3 4,1520 mg/L (hijau tua) masih terdapat tumbuhan mangrove dan juga merupakan

bagian tengah teluk yang dekat dengan laut bebas.

Berdasarkan hasil pengolahan data citra menunjukkan pada daerah mulut teluk dan berhadapan langsung dengan laut memiliki kandungan TSS berkisar antara 1-88 mg/L (hijau tosca), pada daerah mulut teluk bagian tengah tingkat kandungan TSS berkisar antara 89-176 mg/L (hijau tua) dimana daerah ini terdapat aktivitas nelayan di bagian Lapulu diikuti aktivitas dermaga Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Ferry Kendari-Wawonii serta adanya aktivitas tambak. Tingkat kandungan TSS di daerah masjid tengah laut (Al-Alam) dan daerah kawasan perhotelan berkisar antara 177-265 mg/L (hijau muda). Hal ini disebabkan oleh penimbunan masjid tengah laut dan adanya kawasan perhotelan serta daerah yang sangat dekat dengan sungai Wanggu. Pada daerah aliran Sungai Wanggu tingkat kandungan TSS berkisar 266-353 mg/L (biru). Kandungan TSS di lokasi ini lebih dikarenakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan pemberi sumbangsi bahan-bahan tersuspensi terbesar ke teluk. Pada saat musim hujan sungai tersebut membawa lumpur, pasir, dan material lainnya dari daratan ke teluk. Pada daerah Pelabuhan Samudera dan kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) tingkat kandungan TSS berkisar antara 354-442 mg/L (cokelat). Hal ini disebabkan dari aktivitas dermaga yaitu PPI dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).

Berikut hasil perhitungan dari algoritma Nurahida Laili (2015) pada persamaan (3.3) konsentrasi TSS menggunakan citra Landsat :

Tabell. TSS Hasil Pengolahan Citra Landsat 8 Tahun 2018.

Kode Sampel	TSS Citra (mg/l)	Keterangan Lokasi
Sta-1	1 – 88	Mulut teluk, laut
Sta-2	89 – 176	Pelabuhan ferry kendari wawonii/pelabuhan nusantara
Sta-3	177 – 265	Masjid al-alam, kawasan perhotelan

Kode Sampel	TSS Citra (mg/l)	Keterangan Lokasi
Sta-4	266 – 353	DAS wanggu
Sta-5	354 – 442	Dermaga PPI dan PPS

Sumber: Hasil Analisis Data Tahun 2018

Tabel 2. TSS Hasil Pengukuran lapangan

Kode Sampel	TSS Lapangan (mg/l)	Keterangan Lokasi Sampel
Sta-1	4,3400	Lapulu
Sta-2	4,8080	samping masjid Al-Alam
Sta-3	4,1520	samping Meohai Park, bypass
Sta-4	6,0680	kawasan dermaga PPI, PPS
Sta-5	5,1780	dekat Jembatan Talia

Sumber: Hasil analisis data tahun 2018

3.2. Transformasi Citra untuk Pemetaan Lahan Terbangun

Perkembangan lahan terbangun merupakan faktor dalam mempengaruhi sedimentasi di teluk Kendari sehingga diperlukan untuk mengetahui keadaan penggunaan lahan terbangun di daerah penelitian. Informasi mengenai lahan terbangun dimaksudkan untuk melihat lahan terbangun dengan menggunakan data tiga tahun pengamatan yakni 2009, 2014 dan 2018. Pemetaan dilakukan menggunakan transformasi lahan terbangun yakni transformasi NDBI. Informasi yang dihasilkan adalah penggunaan lahan kota yang terbagi menjadi dua kelas yakni lahan terbangun dan non terbangun. Selanjutnya diikuti oleh pemetaan perkembangan lahan terbangun dengan teknik overlay peta untuk mengetahui perubahan atau perkembangan lahan terbangun di kota Kendari dalam kurun waktu 4-5 tahun.

Gambar 4. Peta Lahan Terbangun Tahun 2009

Gambar 5. Peta Lahan Terbangun Tahun 2014

Gambar 6. Peta Lahan Terbangun Tahun 2018

Gambar 7. Peta Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2009-2014

Gambar 8. Peta Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2014-2018

Gambar 9. Peta Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2009-2018

Berdasarkan peta lahan terbangun pada gambar 4,5,6 terbagi atas dua kelas yakni lahan terbangun dan lahan non terbangun dimana warna hijau merupakan lahan non terbangun dan warna kuning adalah lahan terbangun dan yang menonjol warna merah bulat merupakan ibukota kecamatan. Sedangkan, pada gambar 7,8,9 terjadi perubahan lahan sehingga terdiri atas empat kelas. Warna hijau merupakan lahan non terbangun, warna merah adalah lahan terbangun, warna merah adalah perubahan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, dan hijau muda adalah perubahan lahan terbangun menjadi non terbangun.

Penentuan lahan terbangun dan lahan non terbangun diperoleh berdasarkan rentang nilai sesuai dengan ketetapan penggunaan metode NDBI yaitu (0-1) untuk lahan terbangun dan (<0) untuk lahan non terbangun. Informasi luas lahan terbangun dan lahan non terbangun dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 10. Grafik Luas Lahan Terbangun Tahun 2009, 2014 dan 2018

Selanjutnya dari hasil *overlay* pengolahan citra diperoleh perkembangan

lahan terbangun. *Overlay* peta lahan terbangun dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan luas (Ha) lahan terbangun dari tahun 2009-2014 dan 2014-2018 dan 2009-2018. Informasi perkembangan lahan terbangun selengkapnya dapat di lihat pada tabel 3, 4 dan 5 berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2009-2014

Citra Tahun Penelitian	Perubahan Lahan (Ha)			
	Lahan Terbangun	Lahan Non Terbangun	Lahan Terbangun ke Non Terbangun	Lahan Non Terbangun ke Terbangun
2009	3301	23676		
2014	5881	21069	1227	2580
Jumlah (Ha)			3807	

Sumber: Hasil analisis data Tahun 2018

Tabel 4. Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2014-2018

Citra Tahun Penelitian	Lahan Terbangun		Lahan Non Terbangun ke Lahan Terbangun (Ha)
	Lahan Terbangun	Lahan Non Terbangun	
2014	5881	21069	
2018	8076	18906	2195
Jumlah (Ha)		39975	

Sumber: Hasil analisis data Tahun 2018

Tabel 5. Perkembangan Lahan Terbangun Tahun 2009-2018

Citra Tahun Penelitian	Perubahan Lahan (Ha)			
	Lahan Terbangun	Lahan Non Terbangun	Lahan Terbangun ke Non Terbangun	Lahan Non Terbangun ke Terbangun
2009	3301	23676		
2018	8076	18906	461	4775
Jumlah (Ha)			5236	

(Sumber: Hasil analisis data Tahun 2018)

3.3. Uji Korelasi

Korelasi adalah salah satu teknik uji statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel

dapat dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti pada perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. TSS hasil analisis laboratorium dengan perkembangan lahan terbangun tahun 2014-2018 menghasilkan korelasi (R) sebesar 0,518 dimana tingkat kecocokan model adalah cukup baik atau korelasi kuat karena mendekati 1. Sementara nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,268. Informasi hubungan atau korelasi TSS analisis laboratorium dengan perkembangan lahan terbangun tahun 2014-2018 (Gambar 11).

Gambar 11. Grafik TSS Hasil Analisis Laboratorium dengan Perkembangan Lahan Terbangun

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan hasil pengolahan data citra kandungan TSS terbesar terdapat di kawasan dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kecamatan Abeli dengan kandungan TSS sebesar 6,0680 mg/L hasil pengukuran lapangan diikuti dengan TSS perolehan data citra.

Hasil pengolahan data citra menggunakan citra multitemporal untuk lahan terbangun di Kota Kendari pada tahun 2009 seluas 3301 Ha, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 5881 Ha dan 8076 Ha pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan SPSS bahwa terdapat keterkaitan/hubungan antara

sedimen tersuspensi hasil pengukuran lapangan dengan perkembangan lahan terbangun di Kota Kendari. Perkembangan lahan terbangun dan TSS Teluk memiliki korelasi yang positif dengan tingkat hubungan yang cukup kuat ditunjukkan dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,518.

DAFTAR PUSTAKA

- Heriza Dewinta, Sukmono Abdidan Nurhadi Bashit. 2018. Analisis Perubahan Kualitas Perairan Danau Rawa Pening Periode 2013, 2015 dan 2017 dengan menggunakan Data Citra Landsat 8 Multitemporal. *Jurnal Geodesi Undip*. Vol. 7, No . 1 p. 2337-845x.
- Nahib, Irmadi. 2016, Prediksi Spasial Dinamika Areal Terbangun Kota Semarang dengan Menggunakan Model Regresi Logistik. Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, Cibinong Jawa Barat, Indonesia. *Majalah Ilmiah Globe*. Vol 18, No. 2, p. 95-104.
- Sukmono, Abdi. 2018. Pemantauan Total Suspended Solid (TSS) Waduk Gajah Mungkur Periode 2013-2017 Dengan Citra Satelit Landsat-8. Fakultas Teknik Universitas Diponegor, Semarang. *Jurnal Geodesi dan Geomatika*. Vol. 1, No 1, p.33-38.
- Kadir. 2016, Pemetaan Total Suspended Solid (TSS) Di Teluk Kendari Dengan Menggunakan Citra Landsat 8 [skripsi]. Kendari: Jurusan Geografi-FITK, Universitas Halu Oleo.
- Hidayati, Iswari Nur, Suharyadi dan Projo Danoedoro. 2017. Pemetaan Lahan Terbangun Perkotaan Menggunakan Pendekatan NDBI Dan Segmentasi Semi-Automatik. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*. Vol. 32, No. 1, p. 24-32.
- Thoha, A.S., 2008, Karakteristik Citra Satelit, Karya Tulis [skripsi]. Sumatera Utara: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Wahyuningrum, P.K., 2007, Pengembangan algoritma Untuk estimasi kedalaman perairan dangkal Menggunakan data LANDSAT-7 ETM⁺(studi kasus:

perairan gugus pulau pari, kepulauan seribu, Jakarta)[skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.